

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 10 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 10

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 10

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Саидмухтар Абраров АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ....4	
2. Абдурахмон Абдухалимов ФАРҲОНА ВИЛОЯТИДА ТИББИЙ МУАССАСАЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ ЙЎЛГА ҚЎЙИЛИШИ.....10	10
3. Феруза Амонова САНОАТ МОЛИЯСИ ЁҲУД ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ.....18	18
4. O‘g‘iloy Bozorova O‘ZBEKISTON SSRDA LOTIN ALIFBOSIGA O‘TISHNING QONUNIY ASOSLARI VA MAORIF XODIMLARINING ISHTIROKI.....27	27
5. Faxriddin Yormatov YANGI O‘ZBEKISTONDA NURONIYLARGA HAR TOMONLAMA HURMAT VA EHTIROM KO‘RSATISHDAGI TIZIMLI O‘ZGARISHLAR.....35	35
6. Faxriddin Yormatov, Nurullo Tursunov MUSTAQILLIK YILLARIDA NURONIYLARNI IJTIMOIIY HIMOYALASH MASALALARI: MUAMMOLAR VA NATIJALAR.....44	44
7. Farhod Maqsudov TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIYASI HAQIDA.....53	53
8. Ulmas Muminov MAHALLADA MA‘NAVIY TAHDIDLARNING YOSHLAR TARBIYASIGA TA‘SIRI.....58	58
9. Maftuna Rajabova SHARQ VA G‘ARB MUTAFAKKIRLARINING ILMIIY QARASHLARIDA TOLERANTLIK MASALASI.....63	63
10. Икромжон Умаров ЎЗБЕК ҚАТАҲОН УРУҒИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ.....70	70
11. Бахтиёр Халмуратов ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ СУВ ИНШООТЛАРИ ВА УНИНГ МУҲОФАЗАСИГА ДОИР ҚАРАШЛАРИ (тарихий-этнографик таҳлил).....83	83
12. Nafisa Hayotova 1920-1990 YILLARDA BUXORO SHAHARSOZLIGI: TARAQQIYOT VA TANAZZUL.....91	91

Farhod Alijonovich Maqsudov,
t.f.d.O‘zR FA Milliy arxeologiya markazi

TOG‘LI USTRUSHONA KO‘CHMANCHILARI O‘RNASHUV EKOLOGIIYASI HAQIDA

For citation: Farhod A.Maksudov. ABOUT THE ECOLOGY OF THE LOCATION OF THE NOMADS OF THE MOUNTAIN USTRUSHANA. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 10, pp.53-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419507>

ANNOTATSIYA

Maqolada Jizzax viloyatining tog‘li tegralari, Molguzar tizmasida olib borilgan arxeologik qidiruvlar, xususan, ushbu hududda joylashgan Toshbuloq arxeologiya obyektida olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalari haqida mulohazalar bildirilgan. Bunda, tog‘li Ustrushona chorvadorlarining o‘rnashuv ekologiyasi va iqtisodiy munosabatlariga oydinlik kiritildi. Izlanishda standart arxeologik usullar GAT-muhitida ma‘lumotlar bazasini yaratish va ma‘lumotlarning makon tahlilini bajarish, sun‘iy yo‘ldoshlar ko‘magida olingan kosmik suratlarni Masofadan ilg‘ash texnologiyasi bilan tahlil qilish va arxeologik prognoz modelini yaratish, radiouglerod sanalashtirish kabi yuqori texnologik usullar kombinatsiyalashgan holda qo‘llanildi.\

Kalit so‘zlar: Tog‘li Ustrushona, Molguzar, Toshbuloq, GAT, landshaft arxeologiyasi, ko‘chmanchi, qo‘nalg‘a.

Фарход Алиджонович Максудов,
Кандидат биологических наук

Национальный археологический Центр АН Республики Узбекистан

ОБ ЭКОЛОГИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ ГОРНОЙ УСТРУШАНЫ

АННОТАЦИЯ

В статье комментируются результаты археологических исследований, проведенных в горных районах Джизакской области, Молгузарского хребта, в частности, результаты археологических исследований, проведенных на археологическом памятнике Ташбулок, расположенном в этой местности. При этом были выяснены экология расселения и экономические отношения скотоводов горной Уструшаны. В исследованиях использовались стандартные археологические методы в сочетании с высокотехнологичными методами, такими как создание базы данных и проведение пространственного анализа данных в среде ГИС, анализ космических фотографий, сделанных с помощью спутников с технологией дистанционного зондирования, создание модель археологического прогноза и радиоуглеродное датирование.

Ключевые слова: Горная Уструшана, Малгузар, Ташбулак, ГИС, ландшафтная археология, кочевник, стоянка.

Farhod A.Maksudov,
Ph.D. National Archeology Center of the FA
of the Republic of Uzbekistan

ABOUT THE ECOLOGY OF THE LOCATION OF THE NOMADS OF THE MOUNTAIN USTRUSHANA

ABSTRACT

The article comments on the results of archaeological research conducted in the mountainous regions of the Jizzakh region, the Molguzar ridge, in particular, the results of archaeological research conducted at the Tashbulak archaeological site located in this area. At the same time, the ecology of settlement and the economic relations of the pastoralists of the mountainous Ustrushana were clarified. The studies used standard archaeological methods combined with high-tech methods, such as creating a database and conducting spatial data analysis in a GIS environment, analyzing space photographs taken using satellites with remote sensing technology, creating an archaeological forecast model, and radiocarbon dating.

Index Terms: Mountainous Ustrushana, Malguzar, Tashbulak, GIS, landscape archeology, nomad, site.

1. Dolzarbligi:

Tog'li Ustrushonaning Molguzar tizmasida 2010 yildan buyon olib borilgan landshaft-arxeologik izlanishlarning maqsadi arxeologik landshaftni faktologik manba negizida xaritalashtirish va tog'li tegranning o'zlashtirish xususiyatlarini tiklashdan iborat bo'lgan. Tekislikdagi ekin-tikinchiilik vohasidan tashqarida dengiz yuzasidan 1100 metr yuksakda yashaydigan jamoalarining iqtisodi va madaniy ekologiyasini o'rganish izlanishning asosiy yo'nalishi bo'lgan. Molguzar tog'lari shimoliy yonbag'ri tegrasining unumsiz tuproq va qoyaliklar bilan qoplangani hamda qurg'oqchilligi bu yerda dengiz yuzasidan 1200 metr yuksakda sug'orma ekinchilik xo'jaligini yuritishga to'sqinlik qilgan. Tarixiy, etnografik va iqlimiy manbalarga tayangan holda izlanishlar ko'proq ko'chmanchi chorvadorlar tomonidan o'zlashtirilgan tegrada olib borildi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Ichki Osiyo tog'li tegrasidagi ko'chmanchi chorvadorlarga tegishli yodgorliklar kabi [1, p. 232] Molguzar tog'larida ham kichik qurilmalar (tashlandiq o'choqlar) va moddiy madaniyat qoldiqlaridan (sopol buyum siniqlari va b.) turar joy tagkursi, mozor-qo'rg'onlar va yarim yerto'la botiqlari kabi aniq qurilma qoldiqlarigacha barchasi uchraydi. Tegrani o'zlashtirish xususiyatlarining turliligi bo'yicha tushunchaga ega bo'lish uchun yer yuzasida va ochilib qolgan geologik jins ustida ko'zga ko'ringan tabiiy landshaftning inson tomonidan har qanday o'zgartirish natijasida yuzaga kelgan qoldiqlar shartli o'laroq arxeologik obyekt deb qayd etildi. Ayrim hollarda, masalan, mozor-qo'rg'on qabristonlari yoki ko'p qismli qo'nalg'alar uchraganda butun majmua bir obyekt sanalib, uning o'ziga xos tarkibiy qismlari ost raqamlar bilan belgilandi.

Yangi topilgan arxeologik obyektlarning geografik tafsilotiga qo'shimcha o'laroq, geologik burg'ulash va kesma qazishmalari ko'magida ko'chmanchi chorvadorlarning qo'nalg'alari to'g'risida kengroq ma'lumotlar qo'lga kiritilib, ming yillar davomida mavsumiy xususiyatga ega bu xo'jalik turining o'troq dehqonchilik bilan munosabatlaridagi iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarning turlicha tus olgani aniqlandi. Bu ikki xo'jalik turi o'rtasidagi farq odatda bir yoqlama "bimodal" tavsif etilib, ko'chmanchi chorvachilik turmush yo'sinining o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor berilmaydi. Chunki bimodal yondashuv ko'chmanchilarning faqat hayvon suruvchiligi bilan, o'troqlarning esa faqat ekin-tikinchi bilan shug'ullanishini ko'zda tutadi.

Bu izlanishda esa ko'chmanchi chorvadorlardan qolgan yolg'iz turgan qabrlar, mozor-qo'rg'onlar, yolg'iz turgan qurilmalardan bilan birga mavsumiy turar joylar va yirik qo'nalg'alar kabi turli arxeologik obyektlarning borligi kuzatildi. Biroq izlanishning maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda asosiy e'tibor ko'chmanchi chorvadorlarning qishlov va yaylov qo'nalg'alariga qaratilib, qo'nalg'alarning mavsumiy va doimiylik kontekst, o'rnashuv va o'ziga xos xususiyatlar kabi bir necha mezonlarga qarab aniqlandi. Yuqori yuksaklikda o'rnashgan kichik

o'Ichamdagi mustaqil turar joylar – asosan yengil qurilma va o'tovlarning qoldiqlari – zamonaviy etnografik ma'lumotlar doirasida mavsumiy oila qo'nalg'alari o'laroq belgilandi.

3. Tadqiqot natijalari:

Odatda ko'chmanchi chorvadorlar mavsumiy qo'nalg'alarda bir necha haftadan bir necha oygacha turishi mumkin bo'lib, turar joyning mustahkamlik va qulaylik kabi xususiyatlari shu muddatga bog'liq bo'lgan. Burg'ulash va kesma qazish natijasida aniqlangan madaniy qatlamlarning qalinligi bu fikrni tasdiqlaydi. Ushbu izlanish dengiz yuzasidan 1100 metr yuksaklikda olib orilgani uchun barcha topilgan arxeologik obyektlar ko'chmanchi chorvadorlarning mavsumiy qo'nalg'alari o'laroq talqin qilingan.

Dala-qidiruv izlanishlarida qo'lga kiritilgan ma'lumotlar ko'chmanchi chorvadorlar tomonidan biror bir tegrani uzoq vaqt davomida "o'zlashtirishi" tushunchasi "qayta foydalanish" va "uzluksiz foydalanish" kabi xususiyatlarni qamrab olishi kerakligini ko'rsatadi. "Ko'chmanchi chorvachilik xo'jalik turi" atamasi insonlarning hayvon suruvlari orqasidan uzoq chaqirimlarga to'xtovsiz ko'chib yurishlarini ko'zda tutishi kabi keng tarqalgan stereotipik tushuncha Molguzar tog'lari tegrasida o'z tasdig'ini topmadi. Shuning uchun, bu yerda mavsumiylik va uzluksizlik darajalari kabi tushunchalardan foydalanish to'g'riroq deb topildi [2, p. 622-646]. Bu darajalarni aniqlash arxeologik qazishmalar olib borish orqali amalga oshirildi.

Ushbu izlanishning natijalari O'rta Osiyo tog'oldi tegrasida ko'chmanchi chorvadorlarning old tarixi va tarixiy davrlarini tushunishimizni kengaytirishda bir boshlang'ich nuqtadir. Aniqroq aytganda, mintaqada ilk ko'chmanchi chorvachilik tarixining davrlashtirilishi, uning o'rnashuv ekologiyasi va uzoq vaqt davomida o'zlashtirish geografiyasi hamda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarining o'ziga xosligi bo'yicha qo'lga kiritilgan yangi ma'lumotlar jez asridan so'nggi davrlargacha yashagan O'rta Osiyo jamoalarining o'tmishidagi bo'shliqlarni birmuncha to'ldiradi [5, p. 322].

Bundan oldin jez asridan boshlab ko'chmanchi chorvador jamoalarning davrlashtirilishi va xususiyatlari faqat mozor-qo'rg'on manbalari yordamida tiklangandi. Hayvon suruvchilarning o'rnashuv xususiyatlari, yerdan foydalanishi, ko'chishlari va ijtimoiy munosabatlari keng materiallarni solishtirish yoki taxmin qilish orqali baholanardi. Qazilgan qo'nalg'alar ma'lumotlari esa mintaqada ilk bor ko'chmanchi chorvadorlar o'rnashuv geografiyasi va qo'nalg'alardan foydalanishning uzoq o'tmishini oydinlashtiradi. Dala-qidiruv izlanishlari qo'nalg'alar o'rnashuvining uzluksizligini ko'rsatib, davrlar osha chorvadorlarning mahalliy ko'chishlari va mavsumiyliги kuzatiladi.

Kesmalar qazilgan uch qo'nalg'ada qayd etilgan madaniy yotqiziqlar, ularning mavsumiyliги to'g'risida aniq ma'lumot beradi. Masalan, G'alchasoydagi o'zlashtirish qatlamlari oralarida uchragan tabiiy (steril) shag'alli yotqiziqlar vaqti-vaqti bilan o'zlashtirishni, O'yiqtoshdagi qurilmalar buzilishidan keyin hosil bo'lgan tabiiy allyuvial yotqiziqlar esa qo'nalg'aning uzoq vaqt davomida tashlandiq holda bo'lganini ko'rsatadi. O'zlashtirish bosqichlari o'n yilliklar, ayrim hollarda bir necha yuz yilliklar oraliqlar bilan amalga oshirilgani kuzatiladi.

Topilgan bir necha yirik (kamida 2 gektar maydonga ega) dehqonchilik qishloqlari yuzasida aniqlangan o'nlab qurilma izlari va turli vazifalarni bajargan qismlari O'rta Osiyoda o'rta asrlarda doimiy o'zlashtirilgan an'anaviy dehqonchilik qishloqlarining xususiyatlariga parallellik ko'rsatib, o'rnashuvi o'laroq dehqonchilik vohasining yuqori chegarasini belgilaydi. Intensiv yo'sinda o'zlashtirilgan bunday qishloqlar sug'orma va lalmi dehqonchilik yuritiladigan eng yuqori tegrada dengiz yuzasidan 1000 metr yuksaklikkacha o'rin oladi.

Ekin-tikinchiлик tegrasining yuqori qismi esa an'anaviy ko'chmanchi chorvachilik geografiyasi bo'lib, har tog'li soy vodiysida eng yuqorigacha dengiz yuzasidan 1100 – 1800 metr yuksaklikkacha hayvon suruvchilarning mavsumiy qo'nalg'alari – qishlovlari zich o'rnashgan tegradir. Bu yerda kichik ko'lamda tomorqa ekinchiligi bilan shug'ullanish uchungina cheklangan imkoniyatlar bor. Nihoyat, dengiz yuzasidan 2000 metrdan yuqori yuksaklikda, ekinchilik uchun sharoit bo'lmagan tegrada Toshbuloq kabi ko'chmanchi chorvadorlarning yirik manzili o'rta asrlarda yuzaga kelgani kuzatiladi [4, p. 195-212; 6.]. Tuproq va o'simlik qoplami xususiyatlari, yer usti suv resurslarining cheklangani, iqlimning salqinligi bu tegrada faqat mavsumiy hayvon suruvchiligining

yuritilishiga yo‘l ochadi. Qo‘lga kiritilgan yangi ma‘lumotlar O‘rta Osiyo tog‘oldi tegrasida hayvon suruvchiligi xo‘jaligini yuritgan ko‘chmanchi jamoalarga tegishli yashash manzillarining turlicha tus olgani va Ipak yo‘li bo‘ylab old tarix va tarixiy davrlarda o‘zaro ijtimoiy munosabatlari to‘g‘risidagi tushunchalarga oydinlik kiritadi.

Tarixiy davrlarda tog‘li Ustrushonaning ko‘chmanchi chorvadorlar tomonidan o‘zlashtirilgani bilinsa da, yangi ma‘lumotlar ularning bu tegrani jez asridan (eradan oldingi 1500 yillardan) boshlab o‘zlashtirganini ko‘rsatadi. O‘rganilgan uch qo‘nalg‘aning madaniy yotqizlari organik materiallaridan olingan radiouglerod sanalashtirishga tayanib, eradan oldingi II ming yillik o‘rtalaridan bu yerda chorvachilik xo‘jaligi yurita boshlangani kuzatiladi. Yangi arxeologik manbalari bundan oldingi davr to‘g‘risida ma‘lumot bermasa da, ilmiy adabiyotlarda Yettisuv tog‘oldi tegrasida eradan oldingi 1900 yillarga tegishli ko‘chmanchi chorvador madaniyati qoldiqlarining aniqlangani [3, p. 2-38] O‘rta Osiyoda ko‘chmanchi chorvachilikning eradan oldingi III ming yillikda mahalliy sharoitlarda tog‘li aholining o‘troq dehqonchilik vohalari aholisi bilan o‘zaro munosabatlari negizida shakllangani fikrini ilgari sursa bo‘ladi. Biroq og‘li Ustrushonada topilgan ko‘chmanchi chorvadorlarga tegishli ko‘plab qo‘nalg‘alarda bu jarayon aks etmaydi.

Izlanish natijalari O‘rta Osiyoda ko‘chmanchi chorvachilikning uzoqdan kelgan jamoalar bilan yuzaga kelgani va mahalliy chorvachilik tegralarining ular tomonidan o‘zlashtirilgani to‘g‘risidagi tarixiy narrativlarini yangi perspektivalar bilan ta‘minlaydi. Molguzar tog‘oldi tegrasining hayvon suruvchi jamoalar tomonidan qayta-qayta o‘zlashtirilishi, mahalliy aholining o‘tmishdagi turli siyosiy uyushma va imperiyalar tarkibiga kirgani bilan yerdan foydalanish bo‘yicha fundamental an‘analari uzoq davr davomida saqlanib qolgan. Molguzar tizmasida tabiiy resurslardan hayvon suruvchiligi xo‘jaligini yuritish uchun foydalanishda uzluksizlik ming yillar davomida Ustrushonani boshqargan turli aholi guruhlarining o‘zgaruvchan siyosiy tizimida o‘zgarmas unsur o‘laroq saqlanishi g‘oyasini qo‘llaydi.

Bundan tashqari, ma‘lumotlarimiz old tarix va tarixiy davrda ijtimoiy munosabat sohalarining shakllanishida ko‘chmanchi jamoalarining o‘rni yuksakligini ko‘rsatadi. Masalan, ko‘chmanchi chorvadorlar qo‘nalg‘alarida topilgan mahalliy va tashqaridan olib kelingan sopol buyum qoldiqlaridan ularning uzoq vaqt davomida o‘troq vohalar bilan turg‘un munosabatlar qurganini kuzatsa bo‘ladi. O‘yiqtoosh darasida o‘rin olgan ko‘chmanchi chorvador qo‘nalg‘asi jez asridan o‘rta asrlargacha mavsumiy qo‘nalg‘a vazifasini bajargan. Bu yerda topilgan charxda ishlangan qizil qoplamali (angobli) sopol buyum qoldiqlari buyuk ehtimol bilan yaqindagi dehqonchilik qishlog‘i yoki yirikroq shaharda yasalgan.

O‘yiqtoosh va Moyliqo‘ton qo‘nalg‘alaridan topilgan o‘rta asrlarga tegishli charxda yasalgan sopol buyumlar ham ko‘chmanchi hunarmandlar va ancha ixtisoslashgan shahar hunarmandlari o‘rtasida an‘anaviy bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Hayvon suruvchilari qo‘nalg‘alaridagi tipik ko‘chmanchi va tipik shahar sopol buyumlaridan tashkil topgan madaniy yig‘indilar ko‘chmanchilarning shaharlararo savdo karvonlaridan nafaqat oziq, metall buyum, qurol va mato kesimlarini, balki sopol idishlarni ham ayirboshlaganini hamda ko‘chmanchi chorvadorlar va shaharlar aholisi o‘rtasida o‘zaro munosabatlarning xususiyatlarini ko‘rish mumkin. Tizimli yo‘sinda qo‘lga kiritilgan va tahlil qilingan yangi arxeologik manbalar tog‘li Ustrushonada o‘tmishda ko‘chmanchi chorvadorlar ijtimoiy manzarasini shakllantirgan murakkab munosabatlarni tushunish yo‘l ochadi.

4. Xulosalar:

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonning janubi-sharqidagi Molguzar tog‘larida so‘nggi yillarda olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalariga ko‘ra quyidagi to‘xtamlarga kelingan. Molguzar tog‘lari O‘zbekiston hududida birinchi bo‘lib tizimli yo‘sinda ko‘chmanchi chorvadorlarning qishlov va yaylov qo‘nalg‘alari aniqlangan tegralardan biridir. Qo‘lga kiritilgan yangi ilmiy ma‘lumotlarga – AMS/C14 radiouglerod davrlashtirish, bir qator qadimiy qo‘nalg‘alarning o‘rnashuvi, stratigrafiyasi va moddiy madaniyatiga qaraganda, ko‘chmanchi chorvadorlarning bu yerni o‘ziga xos rivojlangan o‘rnashuv an‘analari (ekologik xususiyatlari) negizida eng kechi bilan eradan oldingi II ming yillikdan beri so‘nggi 4 ming yil davomida o‘zlashtirgani aniqlangan. Molguzar tog‘lari ko‘chmanchi qo‘nalg‘alarining Ichki Osiyo tog‘li

tegralarida oʻrnashgan koʻchmanchi qoʻnalgʻalariga oʻxshashligi old tarix va tarixiy davrlarda koʻchmanchi manzaralarining davomiyligini koʻrsatadi.

Oʻrta Osiyo togʻoldi tegrasida koʻchmanchi chorvadorlarning oʻtmishdagi ijtimoiy manzarasini oʻrganish uchun maxsus ishlab chiqilgan yangi izlanish metodikasi zamonaviy landshaft arxeologiyasi yoʻnalishi doirasida boʻlib, Molguzar tizmasida oldin topilmagan arxeologik obyektlarni qidirishda, hujjatlashtirishda va oʻtmishini tiklashda qoʻllanildi. Oʻrta Osiyo koʻchmanchi chorvadorlarining oʻrnashuv ekologiyasi va iqtisodiy munosabatlariga oydinlik kiritildi. Izlanishda standart arxeologik usullar GAT-muhitida maʼlumotlar bazasini yaratish va maʼlumotlarning makon tahlilini bajarish, sunʼiy yoʻldoshlar koʻmagida olingan kosmik suratlarni Masofadan ilgʻash texnologiyasi bilan tahlil qilish va arxeologik prognoz modelini yaratish, radiouglerod sanalashtirish, geoarxeologik burgʻulash va obyekt yuzasidan topilmalarini tizimli yoʻsinda qoʻlga kiritish kabi yuqori texnologik usullar kombinatsiyalashgan holda qoʻllanildi.

Iqtiboslar/ Сноски/References:

1. Frachetti M.D. Pastoralist Landscapes and Social Interaction in Bronze Age Eurasia. – University of California Press. 2008. – 232 p.
2. Frachetti M.D., Benecke N., Marʼyashev A.N., Doumani P.N. Eurasian Pastoralists and Their Shifting Regional Interactions at the Steppe Margin: Settlement History at Mukri, Kazakhstan // World Archaeology. – 2010. – 42. – P. 622-646.
3. Frachetti M.D. The Multi-Regional Emergence of Mobile Pastoralism and the Growth of Non-Uniform Institutional Complexity Across Eurasia // Current Anthropology. – 2012. – 53. – Pp.2-38.
4. Frachetti, M.D., Maksudov F.A. The Landscape of Ancient Mobile Pastoralism in the Highlands of South-eastern Uzbekistan, 2000 B.C. – 1400 A.D. // Journal of Field Archaeology. – 2014. – №39. – P. 195-212.
5. Kohl P.L. The Making of Bronze Age Eurasia. – Cambridge University Press. 2007. – 322 p.
6. Maksudov F., Bullion E., Henry E.R., Hermes T., Merkle A.M., Frachetti M.D. Nomadic Urbanism at Tashbulak: A New Highland Town of the Qarakhanids / Urban Cultures of Central Asia from the Bronze Age to the Karakhanids / Ed. Baumer C., Novák M. – Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2019.

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 18 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 18

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000